

ЭЛЬ ХАЖЕЙРИ ДАНИЕЛЬ

*студент, каф. белорусского и русского языков,
медицинский ф-т иностранных учащихся,*

Белорусский государственный медицинский университет.

*Научный руководитель – Кожухова Н.Е., к.ф.н., доц. каф. белорусского и
русского языков, медицинский ф-т иностранных учащихся,
Белорусский государственный медицинский университет.*

ЭКОЛОГИЯ: ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Цель работы – проанализировать последствия, вызванные нарушением равновесия в формуле отношений ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА.

Если даже половина населения планеты начнет потреблять ресурсы в одинаковой степени, то этих ресурсов будет недостаточно: во многих странах налицо дефицит природных ископаемых. Развитые страны, сохраняя для своих граждан высокий уровень потребления, одобряют политические, военные и экономические меры, направленные на то, чтобы удержать остальной мир в промышленно неразвитом состоянии: а) в качестве сырьевого придатка, б) в качестве источника для накопления опасных отходов и в) как источника дешевой рабочей силы. Свободная торговля и существующий мир финансовых корпораций не сделают все страны богатыми даже с уменьшением разрыва в уровне жизни.

В настоящее время обострились две, казалось бы, взаимосвязанные проблемы – как человек влияет на окружающую среду и что дает природа человеку.

К факторам влияния человека на природу относятся:

1. Фактор загрязнения воздуха, почвы, рек, морей, океана настолько силен, что на сегодняшний день 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к источникам чистой воды. Человечество постоянно загрязняет такие необходимые ресурсы, как воздух, воду и почву, для пополнения и обновления которых требуются миллионы лет.

3. Фактор уничтожения лесов. Согласно международным данным, примерно 18 миллионов акров деревьев вырубается каждый год, чтобы освободить место для жилья и новых разработок и изделий из дерева.

4. Демографический фактор. Увеличение населения создает чрезмерные требования к природным ресурсам и увеличивает спрос на сельское хозяйство и животноводство.

5. Фактор сохранения озонового слоя. «Озоноразрушающие вещества», в основном состоящие из хлора и брома, попадают в стратосферу, разрушая способность озона поглощать ультрафиолетовый свет.

А что дает природа человеку?

1. Фактор пресной воды: без нее мы можем прожить всего несколько дней.
2. Медицинский фактор природы – нашего величайшего лечащего кабинета: на сегодняшний день она поставила человечеству множество жизненно важных лекарств – от хинина до аспирина и от морфина до многочисленных лекарств от рака и борьбы с ВИЧ.
3. Экономический фактор: без плодородных почв, чистой питьевой воды, здоровых лесов и стабильного климата мировая экономика столкнется с катастрофой. Стоимость экосистемных услуг в мире может составить от 40 до 60 триллионов долларов в год.
4. Фактор регулирования климата: тропические леса, торфяники накапливают значительное количество углерода, в то время как океан поглощает огромное количество углерода через фитопланктон. Регулирование парниковых газов является обязательным условием в эпоху изменения климата. Тропический лес Амазонки действует как собственный «биореактор», производя облака и осадки из-за обилия растительных материалов в лесу.
5. Эстетический фактор природы. Природные материалы долговечны и красивы. Бамбук, медь, мрамор, и даже вода в форме аквариумов и фонтанов, а также глина, дерево, пробка, камень до сих пор используются человеком в строительстве и дизайне интерьера.

Как видно из вышесказанного, во-первых, усиливается зависимость стран с малым количеством ресурсов от других стран, во-вторых, необходимо беречь то малое, быть бережливым к тому природному наследству, которое тебе оставляет прошлое твоей страны.

ЕКОЛОГІЯ: ЇЇ СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ

У роботі розглядаються проблеми, пов'язані з екологією майбутнього планети Земля.

***Ключові слова:** Сировинний придаток, вільна торгівля, фактор прісної води, медичний фактор природи, економічний фактор природи.*

ECOLOGY: ITS PRESENT AND FUTURE

The paper considers the problems associated with the ecology of the future planet Earth.

***Keywords:** Raw materials appendage, free trade, fresh water factor, medical factor of nature, economic factor of nature.*